

Transmissiv mexanizmi bilan yuqadigan bezgak-plazmodiy epidemiologiyasi va profilaktikasi

G‘aybullayev Ubaydullo Lutfullo o‘g‘li

Samarqand davlat tibbiyot Universiteti

Annotatsiya: Transmissiv kasalliklar — bemor (yoki bakteriya tashuvchi)dan yoki kasal hayvondan, qon so‘ruvchilar orqali sog‘lom kishilarga yuqadigan infeksiyon kasalliklar. Bu guruhga mansub kasalliklarning qo‘zg‘atuvchilari sog‘lom odam organizmiga teri orqali tushadi va asosan qonda bo‘ladi. Odatda, terida toshmalar paydo bo‘lishi va mayda tomirlar jarohatlanishi bilan kechadi. Toshmali terlamada odam, boshqasida kalamush, sichqon va kemiruvchi hayvonlar, ayrimlarida yovvoyi va uy hayvonlari hamda qushlar rezervuar hisoblanadi. Bezgak-plazmodiy oilasiga mansub sodda xayvonlar chakiradigan uzok kechuvchi yuqumli kasallik xisoblanib, davriy isitma xurujlari, jigar, talok kattalashuvi, rivojlanib boruvchi anemiya bilan xarakterlanadi.

Kalit so'zlar: Bezgak-plazmodiy, Toshmali terlamada mayda, tomirlar jarohatlanishi.

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

Epidemologiyasi. Kasallik manbai – bezgak plazmodiysini jinsiy shakli qonda mavjud bulgan odam xisoblanadi. Bezgak tarqalishida bezgak bilan ogrigan bemorlar xavfli xisoblanadi, lekin parazit tashuvchilar xam axamiyatlidir. Bezgak uchog’ida kattalarga nisbatan kuprok bolalar kasallik manbai sanaladi. Chunki kattalarda orttirilgan immunitet xisobiga eritrositar shizogoniya intensivligi va xosil bulayotgan gametositlar soni, gametosit tashuvchilik davomiyligi bolalarga karaganda kam va qiska buladi. Bundan tashqari bolalarni chivin chaqish xavfi xam kuprok, shuning uchun bezgak bolalarda ko’p uchraydi va og’ir kechadi. Tropik bezgakda parazitemiya boshlangandan 10-13 kundan keyin odam kasallik manbaiga aylanadi va 1-2 xaftagacha, ba’zida esa 6 xaftagacha kasallik manbai bo’lib qoladi, bu xolat jinssiz parazitlarning tabiiy yo’llar bilan yoki davolanishdan keyin organizmdan yuqolishigacha davom etadi. Boshqa shakllarida esa jinssiz shakli paydo bo’lgandan, ular yuqolgunga qadar odam infektsiya manbai bulib qoladi. Infektsiyani odamdan odamga yuqishi faqat Anopheles oilasiga kiruvchi chivin orqali amalga oshadi. Agar bezgak bilan xomilador ayol kasallansa, infektsiya onadan xomilaga o’tishi mumkin, ammo xomilani yo’ldosh orqali zararlanishi nisbatan kam uchraydi. Ko’pincha bola tugruq vaqtida jaroxatlangan teri orkali onaning qoni bolaga o’tishidan yoki yuldosh vaqtli ko’chishi xisobidan zararlanadi. Xomiladorlik ta’sirida mavjud bo’lgan immunitet buziladi va ayollarda klinik yaqqol va og’ir bezgak rivojlanishi mumkin. Bunday onadan yana bir necha oy bezgakga

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

[http://bestarticle.fast-page.org./](http://bestarticle.fast-page.org/)

immun chidamli bo'lgan bola tug'iladi. Ba'zi hollarda parazit tashuvchi qonini quyish orqali xam (donor sifatida) bezgakni yuqtirish mumkin. Bunda kasallanish donor qonidagi parazitlar soni va ularni konservantlarda yashovchanligiga bogliq, chunki t –40S da saqlanganda parazitlar o'lib boradi va 2 xaftadan keyin ular butunlay qirilib ketadi. Bezgak bilan kasallanish yuqotilgan tumanlarda bu yo'l orqali faqat turt kunlik bezgakni yuqtirish mumkin. Chunki bu turda qonda uzoq yillar saqlanadigan parazitlar ko'p bo'ladi. Kasallik inektsiya va tibbiy muolaja paytida yaxshi tozalanmagan shpris, kateter, sistemalar orqali xam yuqishi mumkin. Bu paytda resipientga kam mikdor parazit tushadi va kasallikni yashirin davri 3 oygacha cho'zilishi mumkin. Bezgak bilan barcha yoshdagilar kasallanishi mumkin. Ammo endemik o'chog'larda ko'pincha bolalar kasallanadilar, chunki kattalarda aylanib yuruvchi shtamiga qarshi immunitet paydo bo'lgan buladi. Yangi tugilgan chaqaloqlarni kasallanishi onadan o'tgan immunitetga bog'lik. Agar ona bezgak bilan kasallanmagan bo'lsa, bola tug'ilgan zaxoti kasallikka chalinishi mumkin. Passiv transplasentar immunitet 5-8 oygacha saqlanadi va o'zi yuqolib ketadi. Bezgak kasalligi mavsumiylikka ega va bu chivinlarning aktivlik davri bilan mos tushadi, odatda kasallik yoz va kuz oylarida ko'p uchraydi. Qishki davrda qo'zgatuvchi faqat odam organizmida saqlanadi. Kasallik chivinlarni har yangi papulyasiyasida ko'payadi va qishki sovuk tushishi bilan kamayadi. Bezgak xozirgi paytgacha tropik iklim mamlakatlarida iqtisodiy va sosial chikimga sabab buluvchi

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

[http://bestarticle.fast-page.org./](http://bestarticle.fast-page.org/)

tarqalgan yuqumli kasalliklardan sanaladi. Dunyo bo'yicha bezgak bilan 1 yilda 200 mln dan ortik odamlar kasallanadi. Xar yili tropik Afrikada 1 mln ga yaqin bolalar bezgak bilan o'ladi, bizning mamlakatimizda bu kasallik ba'zi xollardagina uchraydi

Profilaktikasi. Bezgakka qarshi tadbirlar tashuvchilarni kamaytirish va qo'zgatuvchini yo'qotishga qarshi qaratilgan tashivchilarga qarshi kurash katta chivinlarni yoki ularni lichinkalarini yo'qotishga qaratilgan. Ancha effektiv usullardan turgun ta'sir kiluvchi insektisidlarni qullab, axoli yashash punktlarini tozalash kiradi (DDT geksoxloran, diepdrin, malaktion va boshkalar). Individual profilaktika uchun chivinlar chaqishini oldini olish maqsadida individual ximoya vositalari (mazlar, kremlar, ximoyalovchi turlar va xokazolar) dan foydalanish kerak.

Quzgatuvchiga qarshi ikkita yul bilan ta'sir kilish mumkin: 1. Ximioterapiya va axolini chidamliligini oshirish xozirgi kunda odamlarni bezgakdan ximoya qiluvchi vaktsinalar mavjud. Vaktsinani 3 ta turi mavjud: Sporozoitli vaktsina – bezgakni yuqishini oldini oladi, xamda odam organizmida sporoitlarni (chivinlardan organizmga tushgan zaxoti) yuqotadigan xususiyat paydo kiladi. Merazoitli vaktsina bezgak parazitini qondagi jinssiz shakllarini yo'qotadi. Bu vaktsina bilan emlash kasallanishni oldini oladi. Epzoeritrositar shizogoniya odatdagi usul bilan buladi, ammo Merazoitlar jigardan utish jarayonida uladi va klinik belgilar yuzaga

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

chikmaydi. Galitositli vaksina –kasallikdan ximoya kilmaydi, faqat chivinlar vaksinasiyalangan gametosit tashivchilarini chaqqanda zararlanish bo’lmaydi. Bezgak profilaktikasida ximiopreparatlarni qo’llash muximligi bo’yicha ikkinchi o’rinda turadi. Ximioterapevtik tadbirni xajmiga ko’ra ommaviy va individual turlarga bo’linadi. Ota-ona bilan bezgak uchun endemik bulgan o’lkalarga boradigan bolalar, xamda ularning ota-onalari individual ximioprofilaktika olishlari shart. Bu ketishdan 2-3 kun oldin boshlanib, borgandan keyin xar doim olib turishi shart. Ximioprofilaktika tartibi buzilsa yoki vaqtidan oldin tuxtatib qo’yilsa kasallikni barcha turlari bilan kasallanish mumkin. Agarda ximioprofilaktika to’gri olib borilsa, Rossiyaga kelgandan keyin xam 3 kunlik yoki oval bezgak bilan kasallanishi mumkin. Bezgakni yo’qotgan mamlakatlarda bu infektsiya epidemiologik va klinik aspektga ega. Klinik aspekt buyicha tropik bezgak xavfli bo’lib, Evropa va Shimoliy Amerikada xar yili bir necha o’nlab kishilar o’limiga olib keladi. Epidemiologik aspektga Rossiyani kiritish mumkin. Bunda 3 kunlik bezgak xavfli bulib, tropik zonadan tashkarida xam moslashish paydo bo’ladi. Bezgakni aniqlash uchun epidemik o’choqlarda bo’lgan Rossiya fuqarolari tana xarorati ko’tarilganda ikki yilgacha bezgakni inkor kilishi kerak. Agarda Rossiya fuqarolari epidemik rayonlardan kelganda klinik belgilar bulmasa, Rossiyaga kelganini birinchi kunlarida bezgakni aktiv aniqlash uchun tekshirilish kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

1. Epidemiologiya va tibbiy parazitologiya Y.Fayziyev, X.Fayziyeva
2. Epidemiologiya O. M. Mirtazayev
3. avitsena.uz
4. <https://ziyouz.com/>